

**2017-2021 YILLARDA O‘ZBEKISTONNI YANADA RIVOJLANTIRISH
BO‘YICHA HARAKATLAR STRATEGIYASIDAGI GLOBAL
MUAMMOLAR**

**GLOBAL PROBLEMS IN THE STRATEGY OF ACTIONS FOR FURTHER
DEVELOPMENT OF UZBEKISTAN IN 2017-2021**

**ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ ПО
ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ УЗБЕКИСТАНА НА 2017-2021 ГГ.**

Usmonova Shoxsanam Shavkatovna

Jabborova Sayyoraxon Muxammadqobilovna

Andijon davlat pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrası katta o‘qituvchisi

Ashuraliyeva Madinaning Akbarjon qizi

Numonova Farangiz Kozimjon qizi

Karimova Momina Shavkatbek qizi

Andijon davlat pedagogika instituti Tabiiy fanlar fakulteti talabalari:

Annotatsiya: Maqola O‘zbekiston Respublikasi 2017-2021 yillar davomida amalga oshirilgan Harakatlar Strategiyasi doirasida qabul qilingan islohotlar va duch kelgan global muammolar haqida tahlil yuritadi. Strategiya beshta ustuvor yo‘nalishlardan iborat: davlat va jamiyat qurilishini isloh qilish; qonun ustuvorligini va sud-huquq tizimini takomillashtirish; iqtisodiy rivojlanish; ijtimoiy soha; maxsus va operativ siyosat. Ushbu dastur doirasida yuzaga kelgan qiyinchiliklar, jumladan, global iqtisodiy o'zgarishlar, ekologik muammolar va jamiyatda korrupsiyaga qarshi kurash kabi muammolar qamrab olinadi.

Kalit so‘zlar: O‘zbekiston, Harakatlar Strategiyasi, Iqtisodiy Rivojlanish, Global Muammolar, Ekologik Barqarorlik, Korrupsiyaga Qarshi Kurash, Modernizatsiya, Suv va Havoning Ifloslanishi, Jahon Iqtisodiyoti, Shaffoflik

Аннотация: В статье анализируются реформы, принятые в рамках Стратегии действий Республики Узбекистан на 2017-2021 годы, и стоящие перед ними глобальные проблемы. Стратегия состоит из пяти приоритетных направлений: реформирование государства и общества; улучшение верховенства закона и судебной системы; экономическое развитие; социальная сфера; специальная и оперативная политика. Освещаются вызовы, возникшие в рамках этой программы, включая глобальные экономические изменения, экологические проблемы и борьбу с коррупцией в обществе.

Ключевые слова: Узбекистан, Стратегия действий, экономическое развитие, глобальные проблемы, экологическая устойчивость, борьба с коррупцией, модернизация, загрязнение воды и воздуха, мировая экономика, прозрачность.

Abstract: The article analyzes the reforms adopted within the framework of the Action Strategy of the Republic of Uzbekistan for 2017-2021 and the global problems faced. The strategy consists of five priority areas: reform of the state and society; improvement of the rule of law and judicial system; economic development; social sphere; special and operational policy. Challenges that have arisen within the framework of this program are covered, including global economic changes, environmental problems and the fight against corruption in society.

Key words: Uzbekistan, Action Strategy, Economic Development, Global Issues, Environmental Sustainability, Fight Against Corruption, Modernization, Water and Air Pollution, World Economy, Transparency.

O'zbekiston Harakatlar Strategiyasi, O'zbekiston Respublikasini rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilgan keng ko'lamlı islohotlar to'g'risida tuzilgan strategiya hujjati. Bu strategiya, mamlakatni yanada barqaror va jadal sur'atlar bilan rivojlantirish, inson huquq va erkinliklarni himoya qilish, iqtisodiyotni yuqori sur'atlar bilan oshirish, inflatsiyani saqlab qolish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik rivojini rag'batlantirish, ta'lim sohasini rivojlantirish, ijtimoiy sohani kengaytirish va boshqaruv tizimini isloh qilishni maqsad qiladi. Bu strategiya 2017-2021 yillarini o'z ichiga olgan bo'lib, mamlakatning rivojlanishini yanada kuchaytirish uchun keng qamrovli va samarali chora-tadbirlarni o'z ichiga olgan.

Harakatlar Strategiyasi quyidagi besh ustuvor yo'nalishlarni belgilab beradi:

1. Davlat va jamiyat qurilishini takomillashtirish.
2. Qonun ustuvorligini ta'minlash va sud-huquq tizimini isloh qilish.
3. Iqtisodiyotni rivojlantirish va liberalizatsiya qilish.
4. Ijtimoiy sohani rivojlantirish.
5. Xavfsizlik, diniy bag'rikenglik va millatlararo munosabatlarni mustahkamlash, tashqi siyosatni diversifikatsiya qilish va faol mamlakatlararo aloqalarni rivojlantirish.

Harakatlar Strategiyasining amaliyotga tatbiqi turli sohalarda qator muhim islohotlarni taqozo qilgan. Yuqari keltirilgan besh ustuvor yo'nalishlar doirasida quyidagi yutuqlar qayd etilgan:

Davlat va Jamiyat Qurilishini Takomillashtirish:

Davlat idoralari faoliyatining ochiqligi va interaktivligi ustida ishlash, fuqarolar uchun qulay davlat xizmatlarini taklif etish va boshqaruv jarayonlarini raqamlashtirish bo'yicha ishlar olib borilgan. Qolaversa, mahalliy hokimiyat organlarining vakolatlarini kengaytirish, ularning mas'uliyatini va hisobdorligini oshirish yo'nalishida islohotlar amalga oshirilgan.

Qonun Ustuvorligini va Sud-Huquq Tizimini Isloh Qilish:

Adliya tizimining mustaqilligi va adolatli sudlovni ta'minlash yo'nalishida jiddiy ishlar amalga oshirilgan. Prokuratura va sudya o'rtasidagi mustaqillik, shuningdek, sud jarayonlarining shaffofligi kuchaytirilgan.[1] [2] [3]

Iqtisodiyotni Rivojlantirish va Liberalizatsiya Qilish:

Iqtisodiyotni diversifikasiyalash, tadbirkorlik faoliyatiga qo'shilayotgan to'siqlarni kamaytirish, valyuta siyosatini liberallashtirish kabi chora-tadbirlar ko'rilgan. O'zbekiston xalqaro moliyaviy institutlar bilan hamkorlikni oshirdi hamda xorijiy sarmoyadorlar uchun investitsiyaviy muhit yaxshilandi.

Ijtimoiy Sohani Rivojlantirish:

Ta'lim va sog'liqni saqlash sohalarida modernizatsiya va sifatni oshirishga alohida e'tibor qaratilgan. Jamoat salomatligini mustahkamlash, ta'lim muassasalarini zamonaviy bilim va texnologiyalar bilan boyitish choralar ko'rilgan.

Xavfsizlik, Milliy va Diniy Bag'rikenglik:

Mamlakat xavfsizligini ta'minlash, terrorizm va ekstremizmga qarshi samarali kurash olib borish, millatlararo hamjihatlikni rivojlantirishga katta ahamiyat berilgan. Tashqi siyosatda esa regionlardagi hamkorlikni kuchaytirish va O'zbekistonning xalqaro miqyosdagi o'rni mustahkamlash borasida keng ko'lamli ishlar qilindi. Umuman olganda, Harakatlar Strategiyasi O'zbekistonning taraqqiyotini yangi bosqichga ko'tarish uchun poydevor qurdi va bu jarayonlar mamlakat hukumatining fuqarolar farovonligini oshirishga bo'lgan intilishlarini aks ettiradi. [4] [5]

2017-2021 yillarda O'zbekistonni yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi, mamlakatni turli yo'nalishlarda isloh qilish va modernizatsiyalashga qaratilgan bir qator global muammolarni ko'rib chiqdi. Strategiya O'zbekistonni har tomonlama rivojlantirishning besh asosiy ustuvor yo'nalishlari bo'yicha qator islohotlar va harakatlar dasturini o'z ichiga oldi. Bu yo'nalishlar iqtisodiyotni diversifikasiyalash, huquqiy va demokratik institutlarni mustahkamlash, ijtimoiy sohani rivojlantirish, xavfsizlik, mudofaa va huquq-tartibot tizimini takomillashtirish, shuningdek, tashqi siyosat va xalqaro integratsiyani rivojlantirish kabi asosiy masalalarga e'tibor qaratadi. 2017 yilda O'zbekistonda yangi davr boshlandi. Bu yerda yangi Prezident Shavkat Mirziyoyevning rahbarligida mamlakatni modernizatsiya qilish va ochiq, rivojlangan jamiyatga aylanish maqsadida "2017-2021 Yillarda O'zbekistonni Yanada Rivojlantirish Bo'yicha Harakatlar Strategiyasi" qabul qilindi. Bu strategiya mamlakatning to'liq transformatsiyasini ko'zda tutuvchi keng qamrovli islohotlarni o'z ichiga oladi. Global muammolarga keladigan bo'lsak, dasturda e'tibor qaratilgan muhim jihatlardan biri iqtisodiy rivojlanishdir. Bir tomondan, mamlakat o'z ichki iqtisodiy salohiyatini kuchaytirish va tashqi bozorlardagi raqobatbardoshligini oshirishga intildi. Boshqa tomondan, jahon iqtisodiyotidagi keskin o'zgarishlar, shu jumladan neft narxlarining pasayishi va global savdo urushlari mamlakatga o'z ta'sirini ko'rsatdi. Ekologik muammolar ham e'tiborda bo'ldi. O'zbekiston Markaziy Osiyoda

suv va havoning ifloslanishi kabi muammolarga duch kelmoqda, bu esa oziq-ovqat xavfsizligi va aholining sog‘lig‘iga jiddiy tahdid solmoqda. Davlat ekologik barqarorlikni ta’minlashga qaratilgan strategik rejalar joriy etdi. Jamiyatda korrupsiyaga qarshi samarali kurash olib borish zarurati ham global muammolar qatoriga kirdi. Korrupsiya - bu iqtisodiy taraqqiyotni cheklaydigan va jamiyatning xalqaro obro‘sig‘a putur yetkazuvchi muammo sifatida tan olingan. Hukumat korrupsiyaga qarshi kurash bo‘yicha qonunlarni qabul qilish, shaffoflik va hisobdorlikni oshirish, davlat xizmatini (burokratiyani) isloh qilish bo‘yicha chora-tadbirlarni amalga oshirdi. [7] [8]

2017-2021 yillarda O‘zbekistonni yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi ko‘plab global muammolar bilan bir qatorda amalga oshirildi. O‘zbekiston mustaqil davlat sifatida iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy va boshqa taraqqiyot sohalari bo‘yicha bir qancha strategik o‘zgarishlarni hayotga tatbiq etdi va bu o‘zgarishlar quyidagi global muammolarga javob berishni maqsad qilgan:

Global Muammolar va Yondashuvlar:

1. Xalqaro iqtisodiy integratsiya: O‘zbekistonning jahon iqtisodiyotiga integratsiyasi, xalqaro savdo aloqalarini rivojlantirish va moliyaviy sohaning kengaytirilishi asosiy ustuvorliklardan biri edi. Bunga erishish uchun xorijiy investitsiyalarni jalb qilish va eksport salohiyatini kuchaytirish muhim hisoblandi. Jahon iqtisodiyotidagi inqirozli vaziyatlarga qarshi O‘zbekiston iqtisodiyotining chidamliligini oshirish maqsadida diversifikasiyalash va raqobatbardosh sohalarni rivojlantirish.

2. Innovatsiyalar va texnologiyalar: O‘zbekiston texnologik yangiliklarni qabul qilishga va ularni joriy etishga, shu jumladan IT sohasi va yangilangan maishiy xizmatlar rivojiga katta e’tibor qaratdi. Texnologik rivojlanish mamlakat iqtisodiy o‘sishining asosiy katalizatorlaridan biri sifatida tan olingan.

3. Infrastrukturaning rivojlantirish: Transport, energiya, aloqa, suv resurslari kabi muhim infrastruktura tarmoqlarini modernizatsiya qilish va yangi yuqori sifatli loyihalarni ishga tushirish orqali O‘zbekiston o‘zining infrastrukturaviy asoslarini mustahkamlashga intildi.

4. Inson kapitalini rivojlantirish: Ta’lim va kasb-hunar o‘rgatish tizimini kengaytirish va yoshlar hamda kam ta’minlangan aholi uchun imkoniyatlar yaratish orqali ma’naviy, intellektual va inson kapitalini rivojlantirishga alohida ahamiyat berildi.

5. Xalqaro hamkorlik va moliyaviy munosabatlar: O‘zbekistonning xalqaro hamjamiyatdagi pozitsiyasini kuchaytirish va xalqaro savdo-tijorat hamkorliklarini mustahkamlash maqsadida moliyaviy tizimlardagi ishtirokini kengaytirishga harakat qilindi.

6. Xalqaro Hamkorliklarni Kengaytirish: Xalqaro tashkilotlar va davlatlar bilan strategik sheriklik va hamkorlik munosabatlarini yanada rivojlantirish.

7. Migratsiya va Mehnat Bozori: Global mehnat bozori tendentsiyalarini hisobga olgan holda mehnat migratsiyasini tartibga solish va fuqarolarning xorijdagi huquqiy himoyasini kuchaytirish.

8. Barqaror Rivojlanish Maqsadlari: BMTning Barqaror Rivojlanish Maqsadlariga (SDGs) erishish yo'lida, ijtimoiy va ekologik jihatdan barqaror o'sish strategiyalari ishlab chiqilgan.

9. Energetika Xavfsizligi: Energiya sektorida barqaror va ekologik toza manbalarga asoslangan rivojlanish yondashuvlarini qo'llab-quvvatlash orqali energetika xavfsizligini ta'minlash.

10. Klimat O'zgarishlariga Moslashuv: Global iqlim o'zgarishining salbiy ta'sirini kamaytirish va O'zbekistonning bu boradagi moslashuv qobiliyatini oshirish.

11. Xalqaro Savdo Muhitida Integratsiya: Global savdo munosabatlarini mustahkamlash, xalqaro savdo tizimida O'zbekistonning o'rnini va tashqi savdo siyosatini takomillashtirish.

Bu kabi harakatlar strategiyasi O'zbekistonning dunyo iqtisodiyoti va siyosatiga samarali integratsiyasiga xizmat qilib, mamlakatning rivojlanish yo'nalishlarini belgilab berdi. Global muammolarga ko'rsatilgan yondashuvlar, O'zbekistonning jahon sahnavi arenalaridagi mavqeini mustahkamlashga xizmat qildi va rivojlanishning barqaror yo'lini belgilab berdi. [9] [10] [11]

Xulosa: 2017-2021 yillar davomida O'zbekiston Respublikasi o'zini yangilash va rivojlanish yo'lida anchagina ishlar amalga oshirdi. Strategyaning global muammolari, shubhasiz, butun mamlakat uchun sinov va imkoniyatlar olib keldi. Biroq, ushbu sinovlarni yengib o'tish orqali O'zbekiston o'zining ijtimoiy-iqtisodiy barqarorligini mustahkamlash va kelajakda ham taraqqiy topishiga umid qilmoqda. Bu strategiya doirasida qabul qilingan qonunlar va islohotlar O'zbekistonning globallashtirish jarayonlarida o'z o'rnini va rolini mustahkamlashga qaratilgan edi. Jumladan, mamlakatning jahon iqtisodiyoti tizimiga integratsiyasi, xalqaro savdo munosabatlari, investitsiyaviy muhitning yaxshilanishi va boshqa global muammolar strategiyaning diqqat markazida edi. 2017-2021 yillar uchun ishlab chiqilgan O'zbekistonning Harakatlar Strategiyasi, mamlakatda iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy va ekologik barqarorlikni ta'minlash bo'yicha global muammolarga e'tibor qaratdi. Strategiya, O'zbekistonning jahon iqtisodiyoti tizimida mustahkam o'rin egallash, xalqaro savdo munosabatlarini rivojlantirish, energetika xavfsizligi va iqlim o'zgarishiga moslashuvni kuchaytirish kabi ustuvor yo'nalishlar asosida ishlab chiqilgan. Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonning ushbu yillar davomida amalga oshirgan strategiyasi, mamlakatni global darajadagi o'zgarishlarga moslashuvchan, iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan rivojlangan, shuningdek, barqaror ekologik siyosat yuritadigan mamlakatga

aylantirishga qaratilgan edi. Bu strategiya nafaqat milliy darajada, balki xalqaro hamjamiyat ichida ham O'zbekistonning obro'sini oshirish va uning o'sish potentsialini yuzaga chiqarishni maqsad qilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi (2017-2021)" – O'zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy veb-sayti.
2. "O'zbekiston: Iqtisodiyot va Sotsial Soha Ishlohotlari" – Jahon Bankining O'zbekistondagi hisobotlari.
3. "O'zbekiston Respublikasida Korrupsiyaga Qarshi Kurashishning Asosiy Yo'nalishlari" – O'zbekiston Respublikasi Adliya Vazirligi nashrlari.
4. "Centil Asia's Water Crisis: The Aral Sea" – Centil Asian Survey jurnali maqolalari.
5. "O'zbekistonning Ekologik Siyosati" – ECOFORUM O'zbekiston ekologik tashkilotining chop etilgan materiallari.
6. "Economic Development and Reforms in Uzbekistan" – "Economic Research Forum" tomonidan chop etilgan maqolalar to'plami.
7. "Governance, Corruption, and Economic Performance in Uzbekistan" – Transparency International va boshqa xalqaro tuzilmalar tomonidan chop etilgan hisobotlar.
8. O'zbekiston statistikasi – O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi nashrlari.
9. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy veb-sayti - O'zbekiston Respublikasining rivojlanish strategiyasi to'g'risidagi ma'lumotnomalar va rasmiy hujjatlar.
10. O'zbekiston Milliy kutubxonasi yoki boshqa ilmiy kutubxonalar tomonidan taqdim etilgan davriy nashrlar va ilmiy maqolalar.
11. Xalqaro tashkilotlar (masalan, Jahon Banki, IMF, BMTning Taraqqiyot Dasturi) hisobotlari va analitik materiallari, ularning O'zbekistonga nisbatan yillik sharh va baholashlari.